

КАМКУВАТНИНГ НАГАМИ НАВИНИНГ ҚАЛАМЧАЛАРИДА ЕТИШТИРИШДА ИЛДИЗИ РИВОЖЛАНИШИГА ЎСТИРУВЧИ МОДДАНИНГ ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШ

Султонов Комолиддин Садриддинович

қ.х.ф.д. профессор

Хамдамов Жасурбек Кимсанбойевич

таянч дактарант.

Тошкент давлат аграр университети

Аннотация. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Камқуват қаламчаларига қанча ишлов кўп бериладиган бўлса Камқуват қаламчаларининг кўкарувчанглиги юқори бўлиши аниқланди. Камқуват қаламчаларини энг юқори кўрсаткичда илдиз олувчанглиги учун ўстирувчи индолилмой кислота (ИМК-50 мг/л) модда билан ишлов бериш ишлари амалга оширилганда энг юқори кўрсаткичга эришилган.

Калит сўзлар: Камқуват, қаламча, новда, каллус, асосий ва ён илдиз, тўқима, кўчат, тутувчанлик, ривожланиш, етилганлик.

Дунё бўйича аҳоли саломатлигини янада яхшилаш ва бунда табиий озик-овқат маҳсулотлари, хусусан витаминга бой меваларнинг нуфузини оширишга муҳим масалаларидан бири сифатида қаралмоқда. Бу борада цитрус ва субтропик мевасининг ўрни беқиёс бўлиб, уни кўпгина мамлакатларда Витаминга бойлиги бўйича тенги йўқ ушбу мева бугунги кунда дунёда 76 минг гектардан ортиқ майдонда етиштирилмоқда, унинг ялпи ҳосили 1,7 млн. тоннадан ортиқ. Сўнгги беш йилда унинг майдони икки баробар, айрим янги дунё мамлакатларида эса ҳатто 4-5 марта ортган. Шундай бўлсада, унга бўлган талаб етиштирилаётган ҳажмдан юқоридир. Ҳатто ушбу мевани ештириш ҳажми аҳоли жон бошига Янги Зеландия ва Италияда – 3,5-3,9 кг, Болгария – 211 г, Япония – 147 г, АҚШ ва Франция – 98 граммдан ортмаяпти⁴². Шу боис ушбу мевали ўсимликнинг юқори ҳосилдор, ўзини-ўзи чанглай олувчи навларини яратиш, кўчатларини етиштиришнинг самарали усулларини тадқиқ қилиш ва етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш долзарб ҳисобланмоқда. Хозирги кунда Кумқуват кўчатини етиштириш учун энг қулай озуқа мухитини аниқлаш, илдиз олишини тезлаштирувчи турли ўсишни бошқарувчи моддалардан фойдаланиш, қаламчаларининг тутувчанглиги аниқлаш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш муҳимдир.

⁴² Айба Л.Я. Научное обоснование технологии производства плодов актинидии китайской (киви) в Абхазии. Автореф. дисс...док. с.х. наук. – Сухуми, 2005. – С. 4-9.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida kumquvatning eksportbop Nagami navi va ИМК xizmat qiladi.

Tadqiqotning predmeti kumquvat navlarining morfologik va biologik xususiyatlari, navlarning yashil qalamchasidan sun'iy tuman hosil qiluvchi inshootlar ИМК меъёрлари xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi Kumquvatning (*fortunella japonica*) o'simligining morfo-biologik xususiyatlari va ko'chatlarini jadal etishtirish texnologiyasining samarali elementlarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat bo'ladi:

o'sishni boshqaruvchi modda konsentratsiyasining kumquvat navi yashil qalamchasining ildiz oluvchanligiga ta'sirini tadqiq qilish;

ИМК 30 мг/л сув; ИМК 40 мг/л сув; ИМК 50 мг/л сув; ИМК 60 мг/л сув, меъёрларини таъсирини аниқлаш

Тадқиқот натижалари: Кумқуват қаламчаларидан кўчат етиштиришда ўсишни бошқарувчи моддлар муҳим ҳисобланиб Индолил мой кислотасининг мақбул меъёрларини аниқлашда қуйидаги кўрсаткичларга эришилди. Камқуват қаламчаларига ишлов берилмаган (назорат) вариантда асосий илдизларнинг узунлиги 4 см, ён илдизларнинг узунлиги 5 см, жами илдизларнинг узунлиги 11 см аниқланган бўлса, назорат вариантга нисбатан ИМК 30 мг/л сув билан қўлланилганда асосий илдизларнинг узунлиги 2 см юқори, ён илдизларнинг узунлиги 3 см ва жами илдизларнинг узунлиги 3 см юқори бўлиши қайт этилди. ИМК 40 мг/л сув қўлланилганда асосий илдизларнинг узунлиги назорат вариантдан 4 см, ён илдизларнинг узунлиги назорат вариантдан 5 см, жами илдизларнинг

Жадвал.

Камқуватнинг Нагами навининг қаламчаларида етиштиришда илдизи ривожланишига ўстирувчи модданинг таъсирини аниқлаш.

Навлар	Асосий илдизлар узунлиги см	Ён илдизлар, узунлиги см	Жами илдизлар узунлиги, см
Нагами нави			
Ишлов берилмаган (назорат)	4	5	11
ИМК 30 мг/л сув;	6	8	14
ИМК 40 мг/л сув;	8	10	18
ИМК 50 мг/л сув;	10	14	24
ИМК 60 мг/л сув;	9	12	21

Узунлиги назорат вриантдан 7 см юқори бўлиши кузатилди. ИМК 50 мг/л сув билан ишлов берилганда асосий илдизларнинг узунлиги назорат вариантдан 6 см, ён илдизларнинг узунлиги 9 см ва жами илдизларнинг узунлиги назорат вариантдан 13 см юқори кўрсаткичида бўлиши аниқланди. Тажрибада ИМК 60 мг/л сув сув билан ишлов берилганда асосий илдизларнинг узунлиги назорат вариантдан 5см, ён илдизларнинг узунлиги 7 см, жами илдизларнинг узунлиги 10 см юқори бўлиши аниқланди. Тажриба натижаларидан шундай хулоса қилиш мумкинки, ИМК мақбул меёрда қўллаш қаламчаларнинг илдиз олиш даражасига яхши таъсир қилиши мумкинлиги аниқланди. агар меъёрдан кам ёки кўп бўлса ҳам илдиз ривожланишига ўзининг салбий таъсирини кўриш мумкинлиги аниқланди.

Хулоса. Камқуватнинг Нагами нави илдизининг яхши ривожланиши учун энг яхши ИМК миқдори 50 мг/л сув ишлов берилганда илдизнинг жами узунлиги назорат вариантдан 13 см устун туриши аниқланган.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017. -56 b.
2. Mirziyoev Sh.M. Konun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt tarakkiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston”NMIU, 2017. - 47 b.
3. Mikeladze A.D. Subtropicheskiye plodovye i texnicheskkiye kultury. Moskva. VO «Agropromizdat». 1988 g. 3—285 b.
4. [Sokolskiy I., Zamyatina N. «Zolotyе plody» / Kumkvat ili fortunella?](#), Statya v nauchno-populyarnom jurnale «[Nauka i jizn](#)», № 2, 2009 g., ISSN 0028-1263, s. 126—134. S. 128.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-kumkvat-o-simligini-yetishtirishning-ahamiyati/viewer>